

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang febr. 1941 no. 2

INHOUD:

<i>Van de Redactie</i>	blz. 58
<i>De functie van den medewerker</i>	blz. 58
door T. KEUZENKAMP	
<i>De balanswaardering van effecten van beleggingsmaatschappijen</i>	blz. 60
door J. VOET	
<i>Controle bij gemeenten II</i>	blz. 67
door Dr D. SIMONS	
<i>De Winstbelasting in de praktijk</i>	blz. 73
door J. J. M. H. NIJST	
<i>Winstbelasting 1940</i>	blz. 79
door A. L. F. LEVERINGTON Jr.	
<i>Boekbesprekingen</i>	blz. 86
<i>Mr D. Simons, Gemeentebedrijven, dl. V</i>	
besproken door J. H. TEXTOR	
<i>Economisch Instituut voor den Middenstand, Onderzoek naar oorzaken van faillissementen van handelsrijvende en industrieele middenstanders</i>	
besproken door Dr E. J. TOBI	
<i>Vragenbus</i>	blz. 93
<i>Naar aanleiding van de vraag betr. conversiekosten i.v.m. I.B. in het November-nummer 1940</i>	
door COLMION; met antwoord van Prof. Dr P. J. A. ADRIANI	
<i>Vraag van W. A. N. te A. betr. inschrijving van de afdeling van een N.V. bij het Handelsregister</i>	
met antwoord van Mr. G. H. A. GROSHEIDE	
<i>Repertorium van tijdschrift-literatuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 95
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 99
<i>Internationaal Belasting Documentatie Bureau</i>	blz. 100